

الفعل الثلاثي في الأحاديث التي تتعلق بالإيمان من كتاب صحيح البخاري (دراسة تحليلية صرفية)

نور عزيزية بنت آدم¹، نجم الدين عبد الصفاء²، محمد هرجوم³

¹²³جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية بمكاسر

البريد الإلكتروني: aziziahica3@gmail.com

<https://doi.org/10.64271/j1zgv170>

ملخص البحث:

يدرس هذا البحث أشكال الفعل الثلاثي في الأحاديث التي تتعلق بالإيمان من كتاب صحيح البخاري. ويهدف هذا البحث إلى تحديد أنواع الفعل الثلاثي وأوزان ومعانيها في الأحاديث التي تتعلق بالإيمان من كتاب صحيح البخاري. وينقسم محور هذا البحث إلى ثلاث مسائل رئيسية: (1) ما هي أنواع الفعل الثلاثي في الأحاديث التي تتعلق بالإيمان من كتاب صحيح البخاري (2) ما هي أوزان الفعل الثلاثي في الأحاديث التي تتعلق بالإيمان من كتاب صحيح البخاري (3) ما هي معاني الفعل الثلاثي في الأحاديث التي تتعلق بالإيمان من كتاب صحيح البخاري. وقد استخدم هذا البحث المنهج الوصفي النوعي مع مدخل التحليل الصرفي على الفعل الثلاثي في الأحاديث تتعلق بالإيمان من كتاب صحيح البخاري. وقد أظهرت نتائج البحث أن أشكال الفعل الثلاثي المكتشفة تشمل: الفعل الثلاثي مجرد والفعل الثلاثي مزيد. ولكل شكل منها وزن مختلفة ومعان متعددة بحسب السياق. تؤكد هذه النتائج على أهمية الفهم العميق للفعل الثلاثي لتحليل دلالاته واستخدامه في سياق الأحاديث، مما يثري الفهم اللغوي والمفهومي لمفهوم الإيمان في تعاليم الإسلام.

الكلمات المرشحات: الفعل الثلاثي، الإيمان، صحيح البخاري، صرفية

مقدمة

علم الصرف يدرس فيه تشكيل الكلمة والبنية من التصريف والإعلال والإبدال والزيادة التي توجد في كل تغييره الفوائد المتنوعة. وهذا علم الصرف يبحث عن الكلمات قبل انتظامها في الجملة من صيغتها الأصلية حتى التغيير الذي حدث فيها (عبد الزاجحي، 2002). فالتغيير الذي يطرأ على بنية الكلمة لغرض معنى، هو كتغيير المفرد إلى تثنية أو جمع، وتغيير المصدر إلى الفعل، وغير ذلك. وأما التغيير في بنية الكلمة لغرض لفظي فيكون

بزيادة حرف أو أكثر عليها، أو بحذف حرف أو أكثر منها، أو بإبدال حرف من حرف آخر وغير ذلك (علي بهاء الدين، 1988).

وللصرف موضوعان وهما الإسم والفعل، أما الإسم فله انواع كثيرة. الفعل بالنظر إلى بنيته: ينقسم إلى صحيح ومعتل، أو بالنظر إلى زمانه: ماض، مضارع و أمر، أو بالنظر إلى مفعوله: لازم ومتعد، أو بالنظر إلى فاعله أو عدمه: معلوم ومجهول، أو بالنظر إلى تصريفه: جامد ومتصرف، أو بالنظر إلى تصريفه: مجرد ومزيد. فالمجرد هو ما كانت حروفه كلها أصلية، مثل دَهَبَ وَ زَلَّزَلَ. والمزيد زيدت على حروفه الأصلية، حرف أو حرفان أو ثلاثة أحرف، مثل أَخْرَجَ وَ تَخْرُجُ وَ اسْتُخْرِجَ، والأفعال على اختلاف صيغها واوزانها قد تضمنت فيها المعاني المختلفة ما يكون فيها من زيادات قلة وكثرة.

ولآراء علماء البصرة والكوفة في سياق الصرف آراء هامة في منهجهم في تحليل المصدر والفعل. ويركز علماء الكوفة بشكل أكبر على تحليل المصدر وأنماط تكوينه، بينما يميل علماء البصرة إلى التركيز على الفعل، إلا أن المدرسة الفكرية المعروفة لدى غالبية الطلاب، وخاصة في إندونيسيا، هي مدرسة البصرة. مدرسة فكرية تؤكد على فعل.

والفعل المجرد هو الفعل الذي تكون جميع حروفه أصلية، ولا توجد فيه أي زيادات. وأما الفعل المزيد فهو زيدت فيه على الحروف الأصلية بحرف أو بحرفين أو ثلاثة أحرف مثل أَخْرَجَ وَ تَخْرُجُ وَ اسْتُخْرِجَ وتختلف الأفعال في صيغها وأوزانها، ولكل صيغة معنى خاص، بحسب ما فيها من الزيادات قلت أو كثرت.

والفعل الثلاثي كثير استخدامه في الكتب العربية سواء اكان في الكتب القديمة او الكتب المعاصرة. و من الكتب التي تحتوي على الفعل الثلاثي هي كتاب صحيح البخاري الذي ألفه ابو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري المشهور الإمام البخاري.

وكتاب صحيح البخاري هو مجموعة من الأحاديث النبوية. ويُعرف هذا الكتاب أيضًا باسم الجامع المسند صحيح المختصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم والسننه والأيامه (Miswanto, 2012). وانتقت أحاديثه من ستمائة ألف حديث جمعها (ابن منظور)، ويحتلّ الكتاب مكانة متقدمة عند أهل السنّة حيث إنه أحد الكتب السنّة التي تعتبر من أمهات مصادر الحديث عندهم، وهو أوّل كتاب مصنّف في الحديث الصحيح المجرد (ابن الملقن)، كما يعتبر لديهم أصحّ كتاب بعد القرآن الكريم (عثمان). ويعتبر كتاب صحيح البخاري أحد كتب الجوامع وهي التي احتوت على جميع أبواب الحديث من العقائد والأحكام والتفسير والتاريخ والزهد والآداب وغيرها (نور الدين). ويتكون كتاب صحيح البخاري من 97 بابا. وينقسم كل فصل إلى أقسام تتناول قضايا محددة تتعلق بالشريعة الإسلامية، منه باب الإيمان.

وفهم الأحداث تتعلّق بالإيمان مهم جدا عند المسلمين ولفهمها نحتاج إلى معرفة بنية كلماتها لاسيما من ناحية صرفية. وهذا البحث يبحث في الفعل المزيد الموجود في أحاديث جزء الإيمان من كتاب صحيح البخاري خطت الباحثة في أنواع، تغيير الأفعال ومعانيها، بمعرفة شكّل تغييرات الأفعال أو الكلمات يسهل علينا فهم معاني الموجودة في أحداث باب الإيمان بشكل جيّد ويمكننا أيضا العمل بها في حياتنا.

وبناء على الشرح أعلاه، أن علم الصرف مهم جدا لنعرفه، عندما ندرس علم الصرف يمنعنا من ارتكاب الأخطاء في الكلمة العربية ويساعدنا على معرفة الشكل الأساسي أو الجذر للكلمة مع جميع التغييرات، مما يسهل علينا القراءة وترجمة الأدب العربي مثلا كتب كلاسيكية منها الكتاب صحيح البخاري.

منهجية البحث

تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي، وذلك بناءً على عملية التحليل التي تتم من خلال استنتاج نتائج البيانات التي تمّت ملاحظتها، سواء بطريقة استنباطية أو استقرائية بشكل علمي. وبناءً على ذلك، فإن طريقة التحليل المستخدمة هي التحليل الوصفي، وتستخدم هذه الطريقة لوصف نتائج التحليل، من خلال عرض الحقائق التي تم الحصول عليها بشكل منهجي ليسهل فهمها (Thabroni, n.d.).

تعدّ هذه الدراسة من نوع الدراسة المكتبية، وذلك اعتماداً على المنهج وطريقة التحليل المستخدمة. وفي سبيل الحصول على المعلومات المتعلقة بمشكلة البحث، تمّ الاعتماد على المصادر المكتبية مثل الكتب، والمجلات العلمية، والمواقع الإلكترونية. وقد اعتمد هذا البحث على مصدرين من مصادر البيانات، وهما: المصدر الأساسي، والمصدر الثانوي. أما المصدر الأساسي لهذا البحث هو "كتاب صحيح البخاري" تأليف أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري. وأما المصادر الثانوية هي المصادر التي تحتوي على معلومات منقولة عن الفعل الثلاثي بشكل مباشر أو غير مباشر كالكتاب الذي وصف الأمثلة التصريفية الذي ألفه هاشم إسموع والمقالات المتعلقة بالفعل المزيد وكتاب التطبيق الصرفي الذي ألفه عبد الراجحي وكتاب تيسير الصرف الذي ألفه عبد القادر الفيضى وعبد الله الدارمي وكتاب اتحاف الطريف في علم التصريف الذي ألفه عبد الله محمد الأسطى.

تستخدم في هذا البحث تقنية الجمع البيانات بأسلوب الملاحظة من خلال المصادر المكتوبة. أما تقنية تحليل البيانات فهي التحليل الوصفي النوعي، الذي يتم من خلال عدّة خطوات منهجية تهدف إلى معرفة حقيقة الهدف من هذا البحث. تبدأ الخطوة الأولى بعملية التعريف (التحديد)، وهي نشاط تصنيف البيانات من خلال جمع الأحاديث التي تحتوي على الفعل الثلاثي في أحاديث. التي تتعلّق من كتاب صحيح البخاري. حيث يتم تمييز الأحاديث المعنية وبيان أنواع الفعل الثلاثي من كتاب صحيح البخاري فيها، بهدف توضيح أوزان هذا الفعل في كل حديث. تلي ذلك

خطوة التصنيف، وهي تصنيف الأشكال والمعاني تتعلّق الفعل الثلاثي في الأحاديث، ثم عرض البيانات على شكل جدول يوضح تنوع المعاني، وتفسير نتائج البحث بطريقة منهجية تؤدي إلى استنتاجات واضحة.

نتائج البحث ومناقشتها

الفعل الثلاثي هو الفعل الذي يتكون من ثلاثة أحرف أصلية. فإذا لم تُضف إليه حروف يسمى ثلاثياً مجرداً، مثل: كَتَبَ (كتب). وإذا زيد فيه حرف واحد، يُسمّى ثلاثياً مزيداً بحرف، مثل: أَكْرَمَ من كَرَّمَ (علي الجارم). ومن بين ٥١ حديثاً في صحيح البخاري في باب الإيمان، لا يحتوي إلا ٤٣ حديثاً منها على الفعل الثلاثي. وقد أظهرت نتائج البحث أن أنواع الفعل الثلاثي بالنظر إلى تركيبه في فصل الفعل الثلاثي في الأحاديث التي تتعلّق بالإيمان من كتاب صحيح البخاري بلغ عددها مئتين وسبعة وأربعين (٢٤٧) فعلاً، وتنقسم إلى نوعين: الفعل الثلاثي المجرد وعدده مئة وخمسون (١٥٠) فعلاً، والفعل الثلاثي المزيد وعدده سبعة وتسعون (٩٧) فعلاً. موزعة على ١٣ وزناً مختلفاً. ومعاني هذه الأوزان تتنوع، منها: أن يكون المفعول على صفة مأخوذة من أصل الفعل، أو المفاعلة بمعنى المشاركة، أو التعديّة، أو الطلب والسؤال، الاجتهاد والمبالغة، أو الطلب والإزالة، أو الاستحقاق، أو المبالغة والتكثير. فيما يلي تُعرض بعض الأحاديث المتعلقة بالإيمان في كتاب صحيح البخاري والتي تتضمن الفعل الثلاثي، ومنها ما يلي:

أ) الفعل الثلاثي مجرد

والثلاثي المجرد ستة أوزان تعرف بتوافق واختلاف حركة العين في الماضي والمضارع وتسمى (أبواب الثلاثي المجرد) وهي: فَعَلَ يَفْعُلُ، بفتح العين في الماضي وضمها في المضارع، فَعَلَ يَفْعَلُ، بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، فَعَلَ يَفْعَلُ، بفتح العين فيهما. نحو: فتح يفتح، فَعَلَ يَفْعَلُ، بكسر العين في الماضي وفتحها في المضارع، فَعَلَ يَفْعُلُ، بضمّ العين فيهما، فَعَلَ يَفْعَلُ، بكسر العين فيهما (عبد الهاد). فيما يلي مثال لحديث تتعلّق بالإيمان من كتاب صحيح البخاري.

رقم الحديث	نص الحديث	الكلمة	صيغة الفعل	نوع الفعل
1	قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ،	قَالَ	ماض ماض	ثلاثي مجرد

ثلاثي مجرد		بُني	وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ.
------------	--	------	--

"قَالَ" أصل الكلمة "قَوْلَ" على وزن فَعَلَ - يَفْعُلُ ومعناها كلمة قَالَ تعني "قال" أو "تكلم"، وتستعمل كثيراً في الأحاديث النبوية لنقل أقوال النبي محمد ﷺ. وفي الحياة اليومية، نُعلمنا هذه الكلمة أهمية الصدق في نقل الكلام وذكر مصدره بدقة. فعلى سبيل المثال، عند تقديم نصيحة دينية، يمكننا أن نقول "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ" .. لِئُبَيِّنَ أَنَّ الكلام من حديث النبي، لا من رأينا الشخصي. وهذا يُرَبِّينا على الأمانة في الحديث، وعدم نشر المعلومات بغير دليل.

"بُني" أصل الكلمة بَنَى على وزن فَعَلَ - يُفْعُلُ وتشير في الحديث إلى أن الإسلام كالبناء الشامخ قد أُقيم على خمسة أركان متينة. وفي الحياة اليومية، تعلمنا هذه الكلمة أن الدين لا يقوم إلا على قواعد راسخة، فينبغي أن نبني حياتنا، كما نقيم إيماننا، على أسس قوية كالصلاة والزكاة والصيام وغيرها من أركان الإسلام، حتى تكون حياتنا ثابتة ومستقيمة كما هو ببيان الإسلام.

ب) الفعل الثلاثي مزيد

الفعل الثلاثي المزيد هو الفعل الذي زيدت على أصوله الثلاثة (الفاء والعين واللام) حرفاً أو أكثر، بغرض إضفاء معنى جديد أو تحقيق وظيفة صرفية محددة. تتنوع هذه الزيادات إلى ثلاثة أنواع رئيسية: زيادة بحرف واحد، مثل "أكرم" على وزن "أفعل"؛ وزيادة بحرفين، مثل "تفاعل" على وزن "تفاعل" وزيادة بثلاثة أحرف، مثل "استغفر" على وزن "استفعل" (أحمد، 1901). كل زيادة تؤدي إلى تغيير في المعنى أو الدلالة، مثل التحول من الفعل المجرد إلى المشاركة أو الطلب أو التعدية.

أ) الفعل الثلاثي مزيد بحرف

رقم الحديث	نص الحديث	الكلمة	صيغة الفعل	نوع الفعل
------------	-----------	--------	------------	-----------

ثلاثي مزيد: بحرف	مضارع	يُؤْمِنُ	فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى	7
ثلاثي مزيد: بحرف	ماض	أَحَبَّ	أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ.	

"يُؤْمِنُ" أصل الكلمة آمَنَ على وزن أَفْعَلَ - يُفْعِلُ ويفيد معنى التعديّة لأنّه أصله من الفعل الثلاثي المجرد "آمَنَ" وهو فعل لازم لا يتعدى، فزيدت عليه الهمزة في أوله فصار متعدياً، أي: صار ينقل المعنى من الفاعل إلى المفعول به. فقولنا: "آمَنَ زَيْدٌ بِاللَّهِ" يعني أن زَيْدًا جعل الإيمان داخلًا في قلبه، أو أدخل التصديق في نفسه بالله. وبهذا يكون الفعل "يُؤْمِنُ" في الحديث "لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ..." يفيد تعديّة التصديق من الفاعل إلى المفعول، أي لا يحصل الإيمان الكامل من أحكم حتى يكون حبُّ النبي ﷺ أعلى من حبِّ الوالد والولد، وهذا يقتضي عملاً وسلوكًا يعبر عن هذا الإيمان.

"أَحَبَّ" أصل الكلمة حَبَّ على وزن أَفْعَلَ - يُفْعِلُ ويفيد معنى وجود المفعول على صفة مأخوذة من أصل الفعل تظهر في قولنا: إن الولد الذي يحبُّ والديه أكثر يدل على أن الوالدين هما المفعول اللذان اتصفا بصفة "الأكثر حبا". وفي الحياة اليومية، المؤمن الذي يحب النبي محمداً ﷺ أكثر من نفسه والديه يجعل النبي ﷺ هو المفعول الأكثر حبا وهذا هو الشكل الحقيقي لـ "وجود المفعول على صفة مأخوذة من أصل الفعل". لذلك، فإن استخدام "أَحَبَّ" ليس مجرد تعبير عن المشاعر فقط، بل يدل أيضاً على درجة أولوية المفعول في القلب والسلوك.

رقم الحديث	نص الحديث	الكلمة	صيغة الفعل	نوع الفعل
26	آيَةُ الْمُتَافِقِ ثَلَاثٌ إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا أَوْثَمَنَ خَانَ.	حَدَّثَ أَخْلَفَ	ماض ماض	ثلاثي مزيد: بحرف ثلاثي مزيد: بحرف

"حَدَّثَ" أصل الكلمة حَدَّثَ على وزن فَعَّلَ - يُفَعِّلُ ويفيد معنى المبالغة والتكثير لأنها على صيغة "فَعَّلَ" التي تُفيد تكرار الفعل وكثرته. وفي سياق الحديث، فإن "حَدَّثَنَا" تدلّ على أن الراوي نقل كثيراً من الأحاديث أو

تكرّر منه التحديث، مما يشير إلى العناية والدقة في نقل الحديث. وأما في الحياة اليومية، فيظهر ذلك في تكرار المعلم الشرح لطلابه، أو تكرار الوالد نصائحه لأبنائه، فكل ذلك من باب التحديث الذي يدلّ على التكرار لأجل التأكيد والتأثير.

"أَخْلَفَ" أصل الكلمة خَلَفَ على وزن أَفْعَلَ - يُفْعِلُ ويفيد معنى السلب والإزالة، أي أنّ المنافق قد أزال صفة الوفاء من نفسه، فصار فعله هذا خيانةً لما وعد به. وفي الحياة اليومية، يُرشدنا هذا المعنى إلى أهمية التمسك بالوعود والالتزام بها، فإن المسلم الحقيقي يجب أن يعد وعده ومسئولية أخلاقية وروحية. وإن نكث الوعد لا يقتصر أثره على خيبة أمل الآخرين فحسب، بل يدل أيضاً على عدم الصدق، وهو من الصفات المذمومة في الإسلام.

رقم الحديث	نص الحديث	الكلمة	صيغة الفعل	نوع الفعل
27	أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ هُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا أُؤْتِمِنَ خَانَ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ. تابعه شعبة عن الأعمش.	عَاهَدَ خَاصَمَ	ماض ماض	ثلاثي مزيد: بحرف ثلاثي مزيد: بحرف

"عَاهَدَ" أصل الكلمة عَاهَدَ على وزن فَاعَلَ - يُفَاعِلُ ويفيد معنى المفاعلة أي المشاركة، لأن أصلها "عَهْدٌ"، وهو فعل لازم يدل على الوعد أو العهد. وعندما تصاغ بصيغة فاعل تصبح تدل على التبادل والمشاركة بين طرفين، أي أن كلا منهما يعد الآخر ويلتزم معه بعهد. ولهذا فإن "عَاهَدَ" تعني أن هناك اتفاقاً متبادلاً بين طرفين كل منهما فاعل من جهة ومفعول من جهة أخرى. وفي الحياة اليومية، يفهم من هذا أن الوفاء بالعهد واجب أخلاقي بين الناس، لأنه يقوم على التفاهم والتراضي بين طرفين، فإذا أخلف أحدهما بالعهد كما ورد في الحديث: "وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ"، فقد خان الثقة وأخل بالعلاقة المتبادلة، وهذا من صفات المنافقين في الإسلام.

"خَاصَمَ" أصل الكلمة خَلَفَ على وزن فاعل - يُفَاعِلُ ويفيد معنى المفاعلة أي المشاركة، لأنها تعني أن هناك طرفين يتقابلان ويتخاصمان أو يتجادلان. أي أن النزاع لا يكون من طرف واحد فقط، بل يرد كل منهما على الآخر في الصراع. في الحياة اليومية، يُعلِّمنا هذا المعنى أن الخصومة هي عملية ثنائية تتطلب تحمّل المسؤولية من كلا الطرفين.

رقم الحديث	نص الحديث	الكلمة	صيغة الفعل	نوع الفعل
49	إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فَمِّ امْرَأَتِكَ.	أُجِرْتُ	ماض	ثلاثي مزيد: بحرف

"أُجِرْتُ" أصل الكلمة أُجِرَ على وزن أفعل - يُفَعِّلُ ويفيد معنى الاستحقاق، أي أن الفاعل ينال أو يستحق شيئاً، وفي هذا السياق يقصد بها الثواب أو الأجر، فمعناها: "أعطيت أجراً" أو "استحققت الثواب". وفي الحياة اليومية، يُعلِّمنا هذا المعنى أن كل نفقة أو عطاء يبتغى به وجه الله، مهما كان صغيراً، حتى وضع الطعام في فم الزوجة، يكون له أجر عند الله. وهذا ينمي الوعي بأن الأعمال الدنيوية إذا اقترنت بنية خالصة لله، فإنها تعد عبادة، ويعزز الدافع للاستمرار في فعل الخير.

(ب) الفعل الثلاثي مزيد بحرفين

رقم الحديث	نص الحديث	الكلمة	صيغة الفعل	نوع الفعل
49	إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّىٰ مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ.	تَبْتَغِي	مضارع	ثلاثي مزيد: بحرفين

"تَبْتَغِي" أصل الكلمة تَبَعَ على وزن إِفْتَعَلَ - يَفْتَعِلُ ويفيد معنى الاجتهاد والمبالغة لأنها مشتقة من الفعل "افتعل" (ابتغى) الذي يدل في هذا الباب على الاجتهاد والمبالغة في الطلب، أي السعي الجاد والنية القوية لتحقيق الهدف، وهو طلب رضا الله. وهذا المعنى مناسب لأن الإنفاق في سبيل الله لا يقتصر على مجرد العطاء، بل يتطلب نية خالصة، ووعياً تاماً، وابتعاداً عن أي غرض دنيوي. وفي واقع الحياة اليومية، يظهر ذلك عندما يتبرع الإنسان بماله للفقراء والمساكين لا رغبة في المدح أو في مقابل مادي، بل سعياً خالصاً لثواب الله ورضاه، فهو يعطي عن قناعة وتضحية وبقلب صادق.

ت) الفعل الثلاثي مزيد بحرفين

رقم الحديث	نص الحديث	الكلمة	صيغة الفعل	نوع الفعل
51	عَلَيْكُمْ بِاتِّقَاءِ اللَّهِ وَحَدِّهِ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَالْوُقَارِ، وَالسَّكِينَةِ، حَتَّىٰ يَأْتِيَكُمْ أَمِيرٌ، فَإِنَّمَا يَأْتِيكُمْ الْآنَ. ثُمَّ قَالَ: <u>اسْتَعْفُوا</u> لِأَمِيرِكُمْ، فَإِنَّهُ كَانَ يُحِبُّ الْعَفْوَ. ثُمَّ قَالَ: أَمَا بَعْدُ فَإِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قُلْتُ: أَبَايَعَكَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَشَرَطَ عَلَيَّ: (وَالنُّصْحَ لِكُلِّ مُسْلِمٍ). فَبَايَعْتُهُ عَلَى هَذَا، وَرَبِّ هَذَا	استَعْفُوا استَعْفَرَ	ماض ماض	ثلاثي مزيد: ثلاث أحرف ثلاثي مزيد: ثلاث أحرف

			الْمَسْجِدِ إِنِّي لَنَاصِحٌ لَكُمْ ثُمَّ اسْتَغْفِرُ وَنَزَلَ.
--	--	--	--

"اسْتَعْفُوا" أصل الكلمة عَفَوْ عَلَى وزنِ اسْتَفْعَلَ - يَسْتَفْعِلُ ويفيد معنى الطلب والسؤال، فيكون معنى اسْتَعْفُوا أميركم هو اطلبوا له العفو أو ادعوا الله أن يغفر له. وفي الحياة اليومية، يعلمنا هذا أهمية الدعاء للآخرين وطلب العفو لهم، حتى وإن كانوا من أصحاب السلطة أو ارتكبوا أخطاء. فذلك يرسخ ثقافة النصيحة بلين ورحمة، ويرفع من شأن الأدب في التعاملات الاجتماعية، ويظهر أن الإسلام يؤكد على صفاء القلب، والمسامحة، والدعاء بالخير للمسلمين، وخاصة لمن يتحملون مسؤوليات القيادة.

"استغفر" أصل الكلمة عَفَرَ عَلَى وزنِ اسْتَفْعَلَ - يَسْتَفْعِلُ ويفيد معنى الطلب والسؤال، أي طلب المغفرة من الله. وفي الحياة اليومية، يلعب الاستغفار دوراً مهماً كوسيلة للاعتراف بالذنوب والتقصير أمام الله. فهو وسيلة لتطهير القلب، وتعزيز الصلة الروحية مع الخالق، وسبب لنزول الرحمة والبركة وطمأنين النفس. ومن خلال المداومة على الاستغفار، يعلم الإنسان ألا يغتر بأعماله، وأن يكون دائماً على وعي بنفسه، ويسعى باستمرار لتحسينها.

الخلاصة

قد أظهرت نتائج البحث أنّ أشكال الفعل الثلاثي المكتشفة تشمل: الفعل ثلاثي مجرد و الفعل ثلاثي مزيد. ولكل شكل منها صيغ مختلفة ومعان متعددة بحسب السياق. تؤكد هذه النتائج على أهمية الفهم العميق للفعل الثلاثي لتحليل دلالاته واستخدامه في سياق الأحاديث، مما يثري الفهم اللغوي والمفهومي لمفهوم الإيمان في تعاليم الإسلام.

المراجع

- منظور، ا. مختصر تاريخ دمشق. دار الفكر.
الملقن، ا. المقنع في علوم الحديث. دار فواز للنشر.
عثمان، ب. ع. ا. معرفة أنواع علوم الحديث. دار الكتب العلمية.
الدين، ن. م. ع. منهج النقد في علوم الحديث. دار الفكر.
الراجحي ع. (2002) التطبيق الصرفي. بيروت. دار النهضة العربية.
بهاء، ع. ا. (1988) المدخل الصر في تطبيق وتدريبات في الصرف العربي. بيروت. المؤسسة الجامعة للدراسة والنشر والتوزيع.

الفعل الثلاثي في الأحاديث التي تتعلق بالإيمان من كتاب صحيح البخاري
(دراسة تحليلية صرفية)

الجارم، ع.، وأمين، م. النحو الواضح في قواعد اللغة العربية. القاهرة. دار المعارف.

أحمد ب. م. ا. (1901) شذا العرف في فن الصرف. القاهرة. المطبعة الأميرية.

المراجع الأجنبية:

- Thabroni, G. (n.d.). *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif (Konsep dan Contoh)*. Gamal Thabroni. Retrieved June 29, 2024, from <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif-kualitatif-konsep-contoh/>
- Miswanto, MA, Agus, (2012) *Agama, Keyakinan, dan Etika*. Magelang. Pusat Pembinaan dan Pengembangan Studi Islam Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Amir Hamzah, MA., (2019) *Metode Penelitian Kepustakaan*. Malang. CV Literasi Nusantara Abdi.